

Сохранение нашего здоровья: Общее наследие

Объединение знаний и технологий здоровья обеспечивает лучший уход, снижает затраты и создает рабочие места на местном уровне.

Внимание ко множественным реальностям в области здоровья позволяет нам гуманизировать заботу и выстроить устойчивость перед лицом кризисов.

20 отзывов, фестиваль «Заботимся вместе»

Объединенные Сердца символизируют внимание ко множеству разных чувств и их сопереживание, сосуществование в разных системах знаний.

Клевер призывает к гармонии между Природой и глубинами нашего внутреннего мира. Будучи редким и неприметным, четырёхлепестковый клевер вызывает радость и счастье.

Цвета, возникающие из теней, приглашают нас открыть невидимое.

Инклюзивные подходы, укрепляющие нашу коллективную и индивидуальную способность заботиться

... а не универсалистские техники, которые разобщают

- открытость вкладам полевых участников и исследователей - новаторов
- диалог, усиливающий сосуществование разных систем знаний
- исключение коммерческих проектов

- усиление вовлеченности уязвимых, «невидимых» сообществ
- обмен объединяющими историями
- переплетение тем (тело-разум-сознание)

Совместное творчество, основанное на самоанализе, активном слушании и умении договариваться

... а не на мерах, навязанных, которые обезчеловечивают

На практике

- программа, вытекающая из конвергенции множественных реальностей
- формат, для которого важна постоянная личная вовлеченность
- мероприятие на свежем воздухе, чтобы зарядиться энергией в контакте с природой

FUTUR

- совершенствование нашего подхода к решению социальных проблем
- поощрение самоорганизации подобных гражданских мероприятий
- формирование исследований и событий взаимоподдерживающими

инновации, созданные гражданами, свободно доступные и дополняемые

... а не инновации, чья прибыль приносит пользу меньшинству

- соразмерные добровольные взносы
- обмены, документированные на mediawiki, в видео и подкастах
- распространяется под свободной лицензией, в редактируемом формате и, по возможности, в открытом стандарте

- разработка платформы для объединения ресурсов для нашего здоровья
- создание основы для сохранения совместно созданного наследия
- устранение барьеров для доступа к вкладам: грамотность, языки, ...

Данный фестиваль — это приглашение исследовать то, как мы можем восстановить свое здоровье и вместе определить правила, затрагивающие нас. Речь идет о признании того, что объединившись, мы получаем ресурсы и возможности для того, чтобы каждый человек мог жить достойно.

Фабио Балли

бесплатные технологии в здравоохранении

Сегодня каждый второй человек не имеет доступа к основным медицинским услугам. Несмотря на это, медицинские расходы выросли на 17% за 15 лет. Объединение разработок медицинского оборудования может улучшить доступ к качественной медицинской помощи и способствовать созданию рабочих мест на местном уровне.

Когда я увидел видео с плотником и дизайнером костюмов, которые сотрудничали и проектировали пальцы для изготовления на 3D-печати, я предложил карту. Люди, которые хотели или нуждались в изготовлении рук, вставляли в них булавки. Социально-психологическая функция протезов не менее важна, чем медицинская, механическая. Один ребенок сказал: «У меня смешная рука, и мне снятся плохие сны. Монстры преследуют меня. Но теперь я поворачиваюсь к ним и говорю: «Вы меня не пугаете, потому что у меня две руки». Этот ребенок еще не получил свой протез...

Джон Шулл, США

Открытый исходный код предлагает множество возможностей для медицинских технологий: мы можем говорить о качестве устройств, гармонизации стандартов, обучении, а также экономить за счет местного производства. Немецкая система здравоохранения может сэкономить 200 миллионов евро в год, используя МРТ-сканеры с открытым исходным кодом. И мы могли бы экспортировать эти технологии в страны, где они нужны еще больше. Например, в Берлине имеется 125 МРТ, 26 в Испании и 2 в Сенегале, при гораздо большем населении. Это определяет получите ли вы хороший диагноз и сколько времени на это потребуется.

Лукас Винтер, Германия

Я представил дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе. Преимущество продукта без патента в том, что его может производить любой, даже в бедных странах. Иметь много проектов очень хорошо... в начале. Люди должны объединить свои коллективную энергию и разум для производства устройств, которые можно сделать доступными в любой точке мира, а также легко ремонтировать и производить из компонентов, которые можно найти повсюду.

Дидье Питте, Швейцария

Меня удивило, что стоимость разработки лекарств стремится с миллионов до миллиардов, а секвенирование генома — с 300 миллионов до минимума. Разработка проводится в изоляции, без привлечения молодежи. Сегодня перед изготовлением самолет летает, разбивается и приземляется на компьютере. Затем мы разработали компьютерную модель в системной биологии. Мы привлекли 12 000 студентов для синтеза 50 000 материалов и решили, что программное обеспечение будет полностью открытым. В нем приняли участие 8 700 исследователей из 130 стран. Мы обнаружили, что лекарство от диабета может лечить туберкулез, игнорируемую болезнь, которая убивает 4 000 человек в день.

Самир Брахмачари, Индия

Общественные блага в области здравоохранения

OPENVILLAGE.CH 2022

Совместное производство свободно воспроизводимых медицинских материалов также обсуждалось в 2022 году. Встреча с создателями и исследователями.

Когда появилась Википедия, большие энциклопедии смеялись: «Как граждане могут сделать энциклопедию, вещь для ученых? Кроме того, в ней полно ошибок». А Википедия ответила: «Да, но нам нужно шесть месяцев, чтобы исправить ошибку, а вам нужно от 25-30 лет. И конец истории: Британика обанкротилась, Универсалис обанкротилась.»

Бенжаман Кория, экономист

В 2020 году мы отсидели карантин в нашей fab lab: может быть, сможем сделать полезные вещи. Первой идеей были защитные козырьки. Был большой интерес. Поскольку нас было 20 человек, мы не могли удовлетворить все запросы. Поэтому мы выложили наши проекты в открытый доступ и задействовали 42 города. Нам удалось произвести миллион единиц за 49 дней, чего не могла сделать промышленность. Затем мы производили кислородные концентраторы. На этот раз у нас было 150 организаций, проводящих открытые исследования. Мы смогли пройти от нулевых знаний к производству за восемь недель!

Рича Шривастава, инженер

Слушающая медицина

OPENVILLAGE.CH 2022

Как наладить отношения между пациентами и лицами, предоставляющими медицинскую помощь?
Как оценить субъективный опыт пациентов и лиц, предоставляющих медицинскую помощь?
Как уменьшить неравенство и злоупотребление властью в области медицинской помощи?
Встреча с философами и специалистами по этике.

Во время путешествия я почувствовал, что грядет болезненный кризис. Однажды в больнице я оказался перед персоналом, который не знал о серповидно-клеточной анемии, который не рассмотрел мою просьбу (несмотря на имплантированный медицинский чип). Из-за этого у меня была остановка сердца и дыхания. Медицина политизирована, это борьба за власть. Мы, как пациенты, должны добиться достаточно влияния, чтобы получать то, что нам нужно. Я думаю, что многие пациенты умирают, потому что их не слушают.

Давид-Захари Иссом, ИТ-специалист

Мы попросили студентов-медиков написать рассказ о пациенте, который произвел на них впечатление. Интерн в интернатуре реанимации в разгар ковида написала: «Я не могу писать о пациенте, который произвел на меня впечатление, потому что я следил за 21 пациентом, и все 21 умерли». Она сказала это с таким волнением, что все заплакали. И вместо того, чтобы сказать «Мы об этом поговорим», нет, мы обрываем диалог, мы его сразу закрываем. В медицине предстоит много работы...

Лорин Омнес, философ

Сохранение нашего психического здоровья

OPENVILLAGE.CH 2022

Как восстановиться, живя в ситуации психологической уязвимости?
Как восстановить достоинство и автономность по прошествии нескольких недель?
Как можно уменьшить вред изоляции?
Встречи с членами взаимопомощи и психосоциальными руководителями.

Как человек, пострадавший от зависимости, что я обнаружил, когда начал выздоравливать, с того момента, как осознал, кто я, когда употребляю наркотики, кем я становлюсь и кем я не могу быть, так это то, что я не всегда знал, что для меня хорошо. Потому что болезнь где-то взяла верх. Мне посчастливилось встретить хороших терапевтов, и этот процесс сработал только тогда, когда я действительно осознала, что есть часть меня, которая не повреждена, и что она поможет мне избавиться от многолетних страданий.

Таня Цамбрано Овалл, участник взаимопомощи

Психиатрия — единственная медицинская область, которая может насильно вводить лекарство. Игнорирование отказа фактически означает уподобление разума химическому веществу, реакцию которого можно точно предсказать в зависимости от применяемого лечения. Это значит забыть метафизическую природу страдания, чувства свободы, исследования симптомов!

Фабьен Коронадо, участник взаимопомощи

Наша планета, наше здоровье

OPENVILLAGE.CH 2022

Каковы связи между уничтожением биоразнообразия и ростом болезней?
Какой образ жизни и социально-экономические модели мы должны принять, чтобы сохранить наше планетарное здоровье?
Встречи с медсестрами, врачами, инженерами и исследователями.

Идет борьба за то, каким путем должно идти человечество, и я думаю, что это и есть настоящая дискуссия. Понимание того, что наши пять чувств не позволяют нам почувствовать всю серьезность ситуации, кажется мне важным. Может происходить эрозия биологического разнообразия, но при этом оставаться зелень под солнцем. Изменение поведения не может произойти, если мы не разделяем взгляд на причину изменения. Здоровье Земли и наше здоровье идут рука об руку.

Рене Лонге, эксперт по устойчивому развитию

Биоразнообразие – наш общий дом. Если мы разрушим общий дом, нам не выжить... И мы противостоям, в том числе, тому, что существует слишком большая близость между политиками и теми, кто заинтересован в сохранении системы такой, какая она есть.

Мари-Моник Робин, кинорежиссер

Мастер-классы «на прогулке»

OPENVILLAGE.CH 2022

Обмен мнениями состоялся во время двухчасовой прогулки по берегу дикой Роны, после чего последовало объединение идей. Темы: экологическая тревога, слушание, социальное участие, медицинская экосистема Женевы, общественное достояние, деколонизация. Встреча с исследователями и сотрудниками международных организаций.

Женева — отличный город, если вы хотите прогуляться. Сельская местность находится недалеко от города, с красивыми пейзажами. Мне нравится такой способ общения, потому что это безопасный способ познакомиться с незнакомцами, поделиться мыслями и чувствами. Это то, чего нам так не хватало эти два года. Я думаю, что действительно пора наладить связь.

Бруно Мессен, экономист

Мне понравилась тематическая прогулка по лесу и ее «скрытый» принцип: ходьба, стараясь не упасть, давала больше спонтанных ответов. Это был подлинный «круговорот идей», подвижной и свободной, чем за круглым столом: все могли говорить, говорить друг с другом! Мы ушли по отдельности, но малые группы смогли обменяться мнениями во время перерыва у кромки воды, перед тематическим возвращением в большую группу. Очень хороший, богатый и искренний обмен!

Давид Риссе, социолог

Законодательный театр

Постановка трех ситуаций угнетения, чтобы противостоять им вместе и предложить законодательные изменения. Темы: выгорание сотрудников, права пациентов и медицинское насилие, ограничение основных свобод. Встреча с актерами и юристами.

Что выделялось для меня, так это вклад аудитории, особенно людей с инвалидностью, людей подвергшихся расовой дискриминации, людей с хроническими заболеваниями или тех, кто столкнулся с несколькими бедами сразу. Для меня совместная работа над законом имеет большое значение, потому что мы можем быть субъектами/действующими сторонами этих ситуаций. Мы пережили нечто трансформационное, потому что произошла консолидация между правовым и гражданским обществом. Закон вернулся на свое место: он наделил людей полномочиями.

Мелой Женнай, юрист

Важность жизни заключается в гармонии между телом, разумом и, конечно же, сознанием. В мире нужен только один человек, у которого есть мужество быть, просто быть. Моей энергии достаточно, чтобы изменить мир, я могу излучать вокруг себя, открытие сердца. Мы можем вместе исследовать новые миры, мы соединяемся с Космосом. Что делает нас счастливыми, так это возможность видеть других счастливыми. Можно превзойти себя, когда вас вдохновляют люди вокруг вас.

Изабель Ваксмут, инженер

Искусство для исцеления

OPENVILLAGE.CH 2022

Искусство позволяет нам выразить наш внутренний мир без слов и распознать ресурсы, которые дремлют внутри нас. Встреча с терапевтами посредством искусства.

За что мне особенно нравится Женева, так это за возможность встретить детей и взрослых из разных культур, говорящих на разных языках. В конце концов, у нас есть нечто общее, а именно искусство. Неважно, на каком языке вы говорите, ведь искусство способно объединять людей. Вам не обязательно иметь серьезную проблему, чтобы попробовать арт-терапию: это волшебный способ почувствовать себя лучше, узнать себя и получить от этого удовольствие.

Вики Циауси, арт-терапевт

Я расскажу историю о «культуре по рецепту» с одной дамой в конце её жизни, которая больше не говорит. Я предлагаю ей палитру духов, которые дают ей возможность успокоиться, сиять, сверкать. Можно сверкать до конца жизни. Ее дочь говорит: «Моя мама хотела бы розу любви». Я нанес духи на палочку, и она вдохнула. И тут мне показалось, что дочь играет на виолончели со своей матерью, создавая музыку с помощью духов. И мать начинает плакать. Потом она смотрит мне в глаза и, с детским взглядом, улыбается мне. И тут ее дочь начинает плакать. И я говорю: «Почему ты плачешь? А она говорит: «Потому что моя мама так долго не плакала, не улыбалась».

Лор Мэйуд, психолог

Круги обмена

Время позаботиться о себе...
Время заботиться друг о друге...
Познакомьтесь со своими соседями
в Бернексе, Шатильенс, Женева,
Вернье, Вильнев.

Мастерская будущего

Художественная мастерская

Давайте вместе
вообразим новый
сценарий

Родовой круг
Сенегала

Родовой
круг
Сирии

Давайте
возродим
человеческое
сознание
вместе

Мы осознаем, что наши эмоции могут исцелить нас: видеть красоту каждое утро, услышать пение птиц, увидеть картину, послушать музыку, прочитать красивую книгу. Я был бы рад, если бы научное сообщество рассматривало эмоции в качестве возможного решения. Наше тело имеет все инструменты для исцеления.

Жюли Абиссег, куратор

Круглый стол
по красоте

Экостресс и психика

Healing collectives

Искусство быть живым

Создание благ
для заботы о мире

Воздействие

500 участников
158 выступающих

500'000 швейц. франков общей стоимости
7'800 часов выступлений

3 дня в 2020 году
20 активностей
16 видео
21 вики-страница
1000 ч → 50К (тыс)

122 дня подготовки
25 еженедельных встреч
163 обмена
92+ задач
2200 часов → 110К

9 дней фестиваля
65 активностей + 25 кругов обмена
30 видео и подкастов
80 вики-страниц
3000 часов → 150К

продолжение

1600 часов → 80К

натурой

40К

финансирование

60К

логистика 10К

документация 13К

инфраструктура 13К

продвижение 10К

гостеприимство 9К

услуги 8К

транспорт 6К ИТ 2К

лидерство ●●●
Breathing Games Association

патронаж ●
Geneva Health Forum
Open Geneva

aide financière ●
женевский фонд
Fondation Leenaards
Fondation Lunt

соведушие ●●●
Fondation de l'Orme
Association re-pairs
Systmd
Alliance Santé Planétaire
Association Aura
BO3 ●
APSAT
ARAET

co-организация ●●
AddictLab Academy
CERN
Collège de Rétablissement
CReACC-Diversités
DNDi
EchOpen

Geneva eLab
IdeaVox
L'Art d'être vivant
La Main Tendue Genève
Le Caméléon
LogAir
Maker's Asylum

Mamajah
Minds
Nuit Blanche
NVC Geneva
Open Data
Radio Libre
SDG Solution Space
Université de Genève ●

Давайте встретимся на

www.openvillage.ch

10 интервью в СМИ

101 вики-стр. 30 видео